

O`SMIR YOSHDAGI O`QUVCHILARDA MAKTAB HAYOTIGA MUNOSABAT MOTIVATSIYASI SHAKLLANISHINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Ochilova Komila Jamolovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10316120>

Annotatsiya: Taraqqiyot inson kamolotiga ta'sir etish bilan birga, uning psixik taraqqiyotida ham bir qancha o'zgarishlarini olib kelayotganligi bugungi kun psixologiyasi uchun juda ham muhim vazifalarni qo'ygan. Bu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun esa pedagogik-psixologik, ayniqsa ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar olib borishga va ularning empirik natijalariga asoslanib tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi. Maqolada o'smir yoshdagi o'quvchilarning pedagogik - psixologik munosabat motivatsiyasini shakllantirish zarur ekanligi ilmiy tahlillar orqali asoslangan.

Kalit so'zlar: motivatsiya, faol-ijobiy, ijobiy, indifferent, kognitiv, hissiy-irodaviy, baholash komponenti, adekvat baholash.

O'smir yoshdagi o'quvchilarda munosabat motivatsiyasining shakllanishiga xizmat qiluvchi omillarni aniqlash tadqiq qilish va shu orqali ular bilan olib boriladigan ta'lim tarbiya ishlarini tashkil etish, ta'lim samaradorligiga aniqrog'i, o'quvchi shaxsiga va uning ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlashga ijobiy ta'sir etadi. Chunki, har bir o'quvchi shaxsidagi o'quv faoliyatiga nisbatan kechayotgan ichki va tashqi munosabat motivatsiyasini shakllantiruvchi jihatlarni tahlil qilish orqaligina o'quvchi shaxsiga, uning faoliyatiga to'g'ri baho berish mumkin, deb o'ylaymiz. Shu nuqtai nazardan, Respublikamizdagi qator umumta'lim maktabalarining boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyati chuqur o'rganildi va tegishli tadqiqot talablari asosida tadqiq qilindi. Tadqiqot vazifalaridan kelib chiqib, o'smir yoshdagi o'quvchilarda maktabga va o'quv faoliyatiga munosabat motivatsiyasining bevosita shakllanish jarayoni bilan bog'liq ijtimoiy - psixologik omillarni o'rganish hamda maxsus yo'naltirilgan metodikalar yordamida munosabat motivatsiyasi ko'rsatkichlarini aniqlash masalasi belgilandi.

Albatta, bitta tadqiqotning o'zida mazkur masalaga to'liq va batafsil baho berish juda qiyin, shunday bo'lsada, tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, shartli ravishda qabul qilingan munosabat motivatsiyasi mezonlari yordamida maxsus usullarni qo'llash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi munosabat motivatsiyasi ko'rsatkichlari dinamikasini o'rganishga, tahlil qilishga va shular asosida tegishli ilmiy xulosalar chiqarildi.

O'smir yoshidagi o'quvchilarda maktabga va o'quv faoliyatiga asoslangan munosabat motivatsiyasi ko'rsatkichlari tahlilidan ko'rinib turibdiki, maktabga munosabat motivatsiyasi metodikasi talabalari asosida qo'lga kiritilgan empirik natijalar beshinchi va sakkizinchi sinf o'quvchilari orasida turli xil miqdorlarga ega. Albatta buning o'ziga xos ijtimoiy - psixologik sabablari va qonuniyatlari bo'lishi tabiiy. Zero, keltirilgan raqamlar interpretasiyani ochib berishdan asosiy maqsadimiz esa o'smir yoshi davrida shakllanayotgan o'quv faoliyatiga munosabat tizimi ierarxiyasi va ma'lum dinamik ko'rsatkichlar ifodalangan o'ziga xos ijtimoiy - psixologik qonuniyatlarni belgilash va baholashdan iboratdir. Shunga ko'ra mazkur metodika natijalarini tahlil qilganda quyidagi prinsplarga asoslandik.

Ilmiy matbuotda ma'lum bo'lgan maktabga munosabat motivatsiyasi metodikasi (manba: Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении – М. 1993,) talablari va mahaliy muhit mutanosibligiga rioya qilgan holda empirik materiallarni yig'ish va qayta ishlash

1. Munosabat tizimi va uning motivatsion shakllari (faol - ijobiy, ijobiy, indefferent) ta'rifini ifodalashga xizmat qiluvchi mezonlarni belgilash va shu mezon mazmuniga mos raqamlar joylashuviga jiddiy e'tiborni qaratish

2. Umumiy barcha raqamlar tahlilini qayd etishda tegishli ijtimoiy - psixologik qonuniyatlarga va statistik mezonlar talablariga qat'iy rioya qilish

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning maktab faoliyatiga bo'lgan munosabatlari motivatsiyasi o'ziga xos harakterga ega bo'lib, ularni aksariyat hollarda "faol - ijobiy", "ijobiy" hamda "indefferent" mezonlar bo'yicha talqin qilish o'rinlidir. Shuningdek, o'quvchi shaxsi, ayniqsa, o'smirlik davri o'zining ichki ijtimoiy motivatsiya yo'nalishiga nisbatan, yosh, individual, xududiy va etnopsixologik imkoniyatlar va tafovutlar ko'lamining mavjudligi bilan baholanadi. Bu baholash, o'quvchi shaxsi tomonidan maktab yoki o'quv faoliyatini qanday tushunish uning ichki hissiy kechinmalariga bog'lash, ayni paytda hissiy - irodaviy sifatlarning namoyon etilishi bilan ham bevosita bog'liq ekanligi yaqqol seziladi.

Indifferent munosabat motivatsiyasi ko'rsatkichlarining 5 sinf o'quvchilari orasida 2 o'ringa, 8 sinf o'quvchilari orasida oxirgi 3 o'ringa ega bo'lishi, 5 sinf o'quvchilarining nisbatan ko'proq hollarda maktabga munosabat borasida biroz yuzakiroq, munosabatda bo'lishlarini anglatadi, 8 sinfga kelib esa o'quvchilardagi bu "yuzakilik" ma'lum darajada faol - ijobiy munosabatga aylanib boradi. Chunki 8-sinf o'quvchilari orasidagi 50 ta respondentning 31 nafarida yoki 31% da bu jarayonni kuzatish mumkin.

Qator kuzatishlarimiz individual suhbatlar va tegishli ko'rsatkichlarda qayd etilgan empirik natijalar tahlillari o'smir yoshdagi o'quvchilarda maktabga munosabat motivatsiyasi namoyon etilishining o'rtacha umumiy va qiyosiy tipik ko'rsatkichlari bilan bog'liq o'rganilgan 6 ta obekt bo'yicha oraliq diapozonlarini aniqlashga izn beradi. ya'ni, 5 sinf o'quvchilari orasida faol – ijobiy munosabat motivatsiyasi ko'rsatkichlari 22.2% dan 30.5% gacha bo'lgan miqdorni tashkil etgan bo'lsa, bu oraliq 8 sinfga kelib 26.7 % dan 35.2% gacha miqdorda ortganinini ko'rish mumkin.

“Ijobiy munosabat motivatsiyasi ko'rsatkichlari diapozonida esa, 5 sinf o'quvchilari orasida 35.2% dan 48.0% gacha, 8 sinf o'quvchilari orasida esa 35.5% dan 43.1 % foizgacha miqdorni tashkil etadi. “Indifferent” munosabat motivatsiyasining oraliq diapozonlari esa 5 sinfda 30.8% va 38.8% , 8 sinfda esa 22.5% - 40% ni tashkil etganligi bilan xarakterlanadi. Albatta, o'rganilgan har bir oraliqdagi ko'rsatkichlarning namoyon etilishi o'quvchi shaxsining individual xususiyatlari bilan maktab hayotini tashkil etishdagi tarbiya jarayonlari bilan, oila va boshqa hududiy etnopsixologik holatlar bilan bevosita bog'liqdir.

Yuqorida qayd etilgan barcha ma'lumotlar tanlov metodikalari bo'yicha olib borilgan kontent tahlil natijalarida ham o'z aksini topdi. (ilovaga qaralsin). Jumladan, eng ko'p marta qaytarilgan javoblar miqdori munosabat motivatsiyasi mezonlari talabi bo'yicha qayta tahlildan o'tkazildi. Mazkur kontent – tahlil natijalariga ko'ra o'smir yoshdagi o'quvchilarda munosabat motivatsiyasining turli darajalari (“A”, “B”, “V”) xarakterli ekanligi ma'lum bo'ldi. Jumladan, faol ijobiy munosabat motivatsiyasi omillari (“A” mezon) ko'proq o'quvchilarning maktabda “a'lo” baho olib o'qishga intilishlari (0.43), tegishli bilimga ega bo'lishi uchun astoydil harakatlari (0.42) hamda har bir o'quv topshirig'ini oxirigacha astoydil bajarishga intilishlari (0.39) bilan bog'liq ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Albatta, bu bog'liqlik zahirida o'z – o'zini idora qilish, rivojlantirish, o'z imkoniyatlarini o'quv faolligiga nisbatan safarbar qila olish kabi ijtimoiy psixologik xususiyatlarning bevosita mujassam eanligini ko'ramiz.

Ijobiy munosabat motivatsiyasi (“B” mezon) mezonlari ichida ko'proq “o'zaro hamkorlikda ishlash va o'qishga qiziqish” motivatsiyasi (0.70) hamda “Yaxshi baholar olib o'z ota – onasiga maqtanish” (0.70) motivatsiyasi etakchi o'rinda turganligi ma'lum bo'ldi. Bu holat, albatta o'smir yoshdagi o'quvchilar uchun xarakterli bo'lgan “maqtanish”, “taqlidchanlik”, “o'zini ko'rsatish” kabi menlik xislatlarining namoyon etilishiga hamohangdir. Indifferent munosabat motivatsiyasi ko'rsatkichlari orasida o'smir yoshdagi o'quvchilarining “dars jarayoniga emas darsdan tashqari ishlarga ko'proq qiziqishi” (0.32) hamda

mustaqil o'quv topshiriqlarini bajarishga bo'lgan astoydil qiziqishlarning yo'qligi (0.22) kabi xislatlar etakchilik qilar ekan. Zero, o'quv faolligiga bo'lgan indefferent munosabatlar o'quvchi shaxsi ijtimoiy va intellektual taraqqiyoti imkoniyatlaridan unumli foydalanishga bir muncha xalaqit beradi. Kuzatishlar shundan dalolat bermoqdaki, indifferent munosabat ko'rsatkichlarining o'sib borishi o'quv faolligining pasayib borishiga yoki aksincha, indifferent munosabatlarning pasayib borishi o'quv faolligining ortib borishiga olib keladi. Aniqlangan bu holat esa o'smir yoshdagi o'quvchilari hamda maktab psixologlarining doimiy diqqat markazida bo'lishini taqozo etadi. Olingan bu ma'lumotlar metodika mazmuniga mos oldingi ma'lumotlar tahlilining obektivligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Demak, yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'quv jarayonlariga bo'lgan munosabat motivatsiyasi dastavval maktab hayotiga qiziqish, maktab hayotini his etish maktab hayotiga ma'lum e'tiqodlarning shakllanishi bilan bevosita bog'liqdir. Luskanova metodikasi asosida qo'lga kiritilgan empirik ma'lumotlar esa boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi maktabga munosabat darajalarining turli tumanligidan dalolat beradi. Qo'shimcha usullar va maxsus kontent – tahlil natijalari shuni ko'rsatyaptikibu jarayonning kechishi ma'lum ijtimoiy – psixologik omillarga bog'liqdir. Jumladan, o'smirning ilk bor o'quvchi sifatida u yoki bu vazifalarni bajarishi, o'z tengdoshlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritishi, o'qituvchiga bo'lgan xayrixohligi, oiladagi va maktabdagi an'analarga rioya qilish orqali o'z – o'zini baholash, o'z – o'zini rivojlantirib borishi, shaxs sifatida ilk bor o'z dunyoqarashiga va ijtimoiy faolligiga ega bo'lishi kabi holatlar o'quvchidagi munosabat motivatsiyasi shakllanishida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan empirik ma'lumotlar asosida xulosa qiladigan bo'lsak, o'smir yoshdagi o'quvchilarining munosabat motivatsiyasi dastavval maktabga munosabatlarning (indifferent, ijobiy, faol - ijobiy) namoyon etilishidan boshlanadi va yuqorida ta'kidlangan ijtimoiy – psixologik omillarga bog'liq holda o'quv faoliyati, o'quv faolligiga va unga ta'sir etuvchi “kognitiv”, “hissiy–irodaviy”, “baholash” komponentlarining nechog'lik shakllanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu boisdan, munosabat motivatsiyasini to'liq tahlil qilish uchun esa o'quv faolligini ta'minlovchi komponentlarga jiddiy e'tiborni qaratishga to'g'ri keladi.

Adabiyotlar:

1. Barotov Sh.R. Psixologik xizmatning nazariy va amaliy muammolari. Buxoro, 2008.
2. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность// Пер.с нем.в 2х т.-М., 1986

3. Хохлова Л.П., Формирование межличностного восприятия у детей и подростков. Ташкент.Изд. «Фан»-1990.- С.176.
4. Худойкулова Г.Б. Значение этнических особенностей в организации психологических тренингов в группах. Психология № 3.2021.Бухара.70-73.
5. Xudoyqulova G.B. O'smirlarga psixologik xizmat ko'rsatishning amaliy asoslari. "Перспективы развития психологии на современном этапе". Международный сборник научных статей.2018 январь. – Б. 192-198
6. Xudoyqulova G.B. O'smirlarga psixologik xizmat ko'rsatishning ilmiy-amaliy asoslari. Monografiya. Buxoro."Durdona" 2020. – В .150
7. Xudoyqulova G.B. O'smir shaxsiga individual-psixologik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. № 6.2021 yil.- В.87-91.
8. Juraevna, G. D. (2022). Psychological views on the role of parents in raising children in the family. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(10), 143-147.
9. Juraevna, D. G. (2022). Preparing young boys and girls for family life. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 1513-1517.
10. Juraevna, G. D. (2021). Prevention of divorce by preparing young people for family life. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 398-401.
11. GAFFOROVA, D. (2023). Provoking factors of family breakdown in modern society. Transnational Journal of Medicine & Health, 2(10), 3-5.
12. GAFFOROVA, D. (2023). Psychoprophylaxis of monthly conflict generating disagreements in modern society. Young Scholar's Academic Journal, 2(7), 5-7.

